

INDICADORES DE QUALIDADE EM SAÚDE NA GESTÃO INTRA-HOSPITALAR: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 31/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7788428

Adrian Matos de Souza¹

Fernanda Thalia Teixeira Gentil¹

Leonan Renato Costa Lobato¹

Jessika Brenda Quaresma de Freitas¹

Adriana de Sá Pinheiro²

Bruna Renata farias dos Santos³

Marcia Paula dos Santos Cordeiro³

Christielaine Venzel Zninotto³

Antônio Carlos Silva de Azevedo³

Elizangela Fonseca de Mendonça⁴

Milene Gouvêa Tyll⁵

Resumo: Indicadores da qualidade em saúde são ferramentas para mensurar a qualidade organizacional de um determinado serviço prestado. **Objetivo** analisar as evidências científicas sobre o uso de indicadores de qualidade no contexto hospitalar e as dificuldades encontradas para a utilização dos mesmos. **Método** estudo com abordagem qualitativa por meio de uma revisão integrativa de literatura, utilizando artigos publicados na íntegra, em português e inglês, indexados na base de dados da BVS publicados no período de 2018 a 2022. A

coleta de dados foi realizada por meio do formulário de URSI (2005) tendo como ferramenta de análise dos dados da pesquisa o software IRAMUTEQ. **Resultado** no total 17 artigos foram selecionados para compor a pesquisa sendo divididas em 7 classes discursivas elencados pelo sistema IRAMUTEQ. **Conclusão** constatamos por meio deste estudo a importância do uso de indicadores de qualidade em saúde na área hospitalar, para mensurar e avaliar os resultados obtidos naquele estabelecimento com a finalidade de possibilitar estratégias de melhorias, promovendo conseqüentemente um cuidado seguro aos usuários e profissionais de saúde.

Palavras-chave: administração hospitalar; indicadores de qualidade em assistência à saúde; gestão da qualidade.

Abstract: Health quality indicators are tools to measure the organizational quality of a given service provided. **Objective** to analyze the scientific evidence on the use of quality indicators in the hospital context and the difficulties encountered in using them. Study **method** with a qualitative approach through an integrative literature review, using articles published in full, in Portuguese and English, indexed in the VHL database published from 2018 to 2022. Data collection was performed using the form by URSI (2005) using the IRAMUTEQ software as a tool for analyzing the research data. **Result** in total 17 articles were selected to compose the research being divided into 7 discursive classes listed by the IRAMUTEQ system. **Conclusion** Through this study, we found the importance of using health quality indicators in the hospital area, to measure and evaluate the results obtained in that establishment in order to enable improvement strategies, consequently promoting safe care for users and health professionals.

Keywords: hospital administration; quality indicators in health care; quality management.

INTRODUÇÃO

O objeto deste estudo é expor avaliar a importância do uso de indicadores de qualidade em saúde na esfera hospitalar a partir de uma revisão integrativa da literatura. É de extrema necessidade e funcionalidade que aqueles que prestam

serviços à saúde sejam avaliados. Dessa maneira, todas as fragilidades e as visualizações de melhorias serão identificadas, por isso, pensando nesse contexto, unidades hospitalares adotaram o uso de indicadores da saúde como ferramenta de mensuração os serviços de saúde ¹.

Indicadores são, por definição, ferramentas básicas para o gerenciamento do sistema organizacional², isto é, são dados que auxiliam na percepção de um determinado evento, podendo assim, serem utilizados para fins de comparações, melhorias em um setor, servir de alerta para o prosseguimento ou parada de um procedimento.

Florence Nightingale, precursora da enfermagem, foi a primeira a observar que os eventos estruturais afetam diretamente a saúde dos pacientes. Desse modo, ela determinou, por meio da observação, que os índices de mortalidade estavam muito mais ligados às condições sanitárias do que por ferimentos de guerra. Nesse sentido, suas observações sobrevivem até os dias atuais e servem de base para a gestão da qualidade ³.

No Brasil, devido a sua alta complexidade em relação a abrangência geográfica relacionados a amplitude do SUS, é necessário que o Governo crie ferramentas para avaliar e monitorar o desempenho prestado ⁴. Apesar da expansão do uso de indicadores em todas as áreas de aplicação no Brasil, os conceitos e princípios sobre os quais são fundamentados, esses instrumentos não parecem ser do conhecimento da maioria das pessoas que utilizam estas ferramentas ⁵.

O interesse em estudar e investigar sobre a temática emergiu por meio de todo o cenário atual, em que serviços hospitalares, investem em ferramentas e marcadores que possam mensurar as diretrizes do atendimento, para proporcionar um serviço de qualidade para seus usuários, com isso evitando falhas assistenciais e administrativas ⁶.

MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura com abordagem qualitativa descritiva. Para a construção da questão norteadora, foi

utilizada a estratégia PICO adaptada em P: Indicadores de qualidade em saúde, I: conhecimento/informação, Co: Hospitalar. Possibilitando conseqüentemente elaborar a seguinte questão norteadora: Quais informações acerca dos indicadores de qualidade em saúde na esfera hospitalar podem ser elencadas em uma revisão integrativa da literatura no processo de busca em banco e dados por artigos publicados entre 2017 a 2022?

As bases de dados selecionadas foram, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e PubMed, a partir dos seguintes critérios de inclusão: artigos científicos gratuitos, acessíveis eletronicamente em revistas textos em português; textos publicados entre 2017 – 2022; texto que contemplassem a temática abordada, utilizando o Operador Booleano AND para aprimorar o refinamento das buscas.

Tabela 1: expõe os termos de busca e suas combinações nos bancos de dados

Descritor 1	OB	Descritor 2	OB	Descritor 3
Indicadores de qualidade	AND	Saúde	AND	Hospitalar

Fonte: Autoria Própria (2022)

Para compilar os dados coletados desta revisão foi utilizado um formulário baseado no instrumento criado por Ursi⁷. As informações extraídas foram: título do artigo; título do periódico; número e nomes de autores; titulação dos autores; país e idioma da publicação; ano de publicação; área; tipo de publicação; característica metodológica do estudo; objetivo da pesquisa; Ações empreendidas para implantação do uso de indicadores de qualidade nas unidades de saúde; Conclusões do artigo.

A análise dos dados seguiu o processo de uma pesquisa convencional, na qual aplicou-se o questionário supracitado na etapa anterior. Para assegurar a validade da revisão, o material selecionado foi analisado detalhadamente, no qual primeiramente realizou-se uma leitura flutuante apenas dos títulos e resumos, a fim de avaliar aproximação com a temática abordada; após suas

seleções, uma leitura exaustiva foi realizada, onde os artigos foram lidos na íntegra. Para analisar e confrontar as informações obtidas com o auxílio do software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de textes et de Questionnaires), para a elaboração das classes.

RESULTADOS E DICURSÕES

Após as buscas nas bases de dados, foram identificados 6.640 artigos, sendo 1.869 na BVS (excluindo 02 duplicatas) e 4.771 na Pub Med, ao realizar a triagem através dos critérios de exclusão foram selecionados 6.638, distribuídos 1.867 na BVS e 4.771 na PubMed, excluindo um total de 2.756 artigos. Ao passar para a próxima etapa, ficaram aptos pela elegibilidade 3.884 documentos, classificados com 1.803 na BVS e 2.081 na PubMed, finalizando o processo de exclusão, foram inclusos nesta pesquisa apenas 17 artigos, sendo 06 da BVS e 11 da PubMed.

Figura 01

Fluxograma PRISMA (2020) – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis Model, adaptado acerca do processo de seleção dos documentos, Belém-Pará, Brasil.

QUANTITATIVO DE DOCUMENTOS POR BASES DE DADOS

Quadro 3: Resultados da revisão integrativa em relação ao título do artigo, ano de publicação, periódico, objetivos e conclusão.

Título e ano de publicação.	Periódico	Objetivo	Conclusão
A1- Avaliação de/ indicadores	Portal de	Este estudo teve como objetivo a	Apesar da alta taxa de cumprimento da

<p>de qualidade na gestão do centro cirúrgico de um hospital terciário (2022).</p>	<p>Revista da USP</p>	<p>análise de índices de gestão do centro cirúrgico de um hospital terciário especializado em cirurgias eletivas através da mensuração de dados referentes a indicadores de qualidade.</p>	<p>agenda cirúrgica, a taxa de ocupação se encontrou aquém do ideal, sugerindo que o agendamento das cirurgias pode ser melhorado. Além disso, demonstrou-se que a estratégia de “cirurgias reservas” adotada no hospital auxilia no cumprimento da meta de cirurgias programadas e no aumento da taxa de ocupação.</p>
<p>A2- Indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral: aplicação em idosos internados em uma unidade de terapia intensiva. (2020).</p>	<p>Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia</p>	<p>Investigar os indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral em idosos internados em unidade de terapia intensiva de um hospital universitário em João Pessoa, Paraíba, Brasil.</p>	<p>A frequência de administração adequada do volume prescrito x infundido teve associação significativa com desfecho sugerindo que esse seja um indicador a ser considerado no monitoramento da assistência nutricional de pessoas idosas, sendo, portanto, necessária a elaboração de planos</p>

			de ação para garantir a efetividade dos processos, porém são necessários mais estudos.
A3- Avaliação dos padrões de qualidade da assistência de enfermagem com indicadores de processo. (2019).	Biblioteca Digital de Periódicos	Avaliar a qualidade da assistência de enfermagem de uma instituição hospitalar por meio de indicadores de qualidade.	Processos avaliativos sistemáticos possibilitam conhecer o desempenho técnico e relacional dos profissionais bem como os conhecimentos e habilidades para as práticas assistenciais. A adoção de indicadores assistenciais pode auxiliar o processo de gestão e gerenciamento do serviço de enfermagem.
A4- Relevância dos indicadores de estratégias de supervisão clínica em enfermagem (2017)	Revista Rene UFC	Identificar os indicadores de estratégias de supervisão clínica em enfermagem que os enfermeiros consideram mais relevantes.	A utilização dos indicadores de estratégias de supervisão clínica em Enfermagem que emergiram do estudo poderá constituir-se como um valor acrescido para a estruturação e

			avaliação dos processos supervisivos e, assim, concorrer para a melhoria do exercício profissional dos enfermeiros.
A5- Indicadores de qualidade em enfermagem com ênfase no centro cirúrgico: revisão integrativa da literatura. (2017).	Rev. SOBECC.	Analisar as produções nacional e internacional dos indicadores de qualidade em Enfermagem no Centro Cirúrgico.	Foram observados os benefícios e as principais dificuldades referentes à utilização dos indicadores de qualidade para o Centro Cirúrgico. No entanto, a avaliação de desempenho do Centro Cirúrgico por meio de indicadores ainda é pouco utilizada. Palavras-chave: Indicadores de qualidade em assistência à saúde. Enfermagem. Centros cirúrgicos. Gerenciamento da prática profissional.
A6- Métrica de indicadores assistenciais de hospitais certificados (2018).	Revista de enfermagem UFPE On-line	Verificar a associação dos indicadores assistenciais e o nível de	A instituição com maior nível de certificação não confirma a hipótese de ter melhores resultados nos

		certificação das instituições.	indicadores assistenciais, entretanto, apresenta uma constância nos resultados demonstrando uma cultura de segurança mais arraigada na organização.
A7- Programas de Controle de Infecção Hospitalar: avaliação de indicadores de estrutura e processo (2018).	Revista da Escola de Enfermagem da USP	Avaliar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar quanto aos indicadores de estrutura e processo dos Programas de Controle de Infecção Hospitalar.	Entre os quatro instrumentos aplicados para avaliar o controle de infecção hospitalar programas, apenas dois apresentaram resultados com mais de 80,0% de conformidade: os relacionados à vigilância epidemiológica e à estrutura técnico-operacional.
A8- Tempo de assistência e indicadores de qualidade em Unidades de Terapia Intensiva. (2016).	Revista Brasileira de enfermagem	Verificar a correlação entre tempo de assistência de enfermagem e indicadores de qualidade assistencial.	Esta pesquisa pode apoiar decisões metodológicas para investigações futuras que buscam o impacto dos recursos humanos na qualidade assistencial

			e segurança dos pacientes.
A9-Indicadores de qualidade: ferramentas para o gerenciamento de boas práticas em saúde (2018).	Revista brasileira de enfermagem	Analisar como os enfermeiros reconhecem e utilizam os indicadores de qualidade, com vistas a contribuir para o gerenciamento de boas práticas em saúde.	Os indicadores de qualidade podem subsidiar melhorias nos serviços de saúde e no trabalho da enfermagem e fortalecer as políticas de saúde.
A10- Processo de admissão e inscrição para transplante hepático: gerenciamento de enfermagem por meio de indicadores de qualidade (2018).	Publicação Oficial do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.	Estabelecer, mensurar e analisar indicadores de qualidade no processo de avaliação e admissão dos pacientes em um programa de transplante hepático.	Os indicadores de qualidade analisados neste estudo possibilitaram uma visão quantitativa do processo, facilitando a comparação entre resultados e o benchmarking entre instituições transplantadoras. O monitoramento contínuo pôde otimizar a alocação de recursos e o planejamento de serviços relacionados ao processo de admissão do paciente.

<p>A11- Indicadores hospitalares de acesso e efetividade e crise econômica: análise baseada nos dados do Sistema Único de Saúde, Brasil e estados da região Sudeste, 2009-2018 (2019).</p>	<p>Revista de Ciência e Saúde Coletiva.</p>	<p>Explorar a aplicação de indicadores, facilmente compreensíveis e calculados, passíveis de refletir a crise na rede hospitalar do SUS</p>	<p>Apesar das publicações na literatura científica, há lacunas e alguma controvérsia quanto ao efeito de crise econômica sobre resultados de saúde. No contexto nacional há artigos chamando atenção para os riscos ao SUS, ampliação do papel do setor privado e manifestações de defesa de entidades da área de saúde e saúde coletiva. Há carência de estudos que avaliem prospectivamente onde, assim como a direção dos possíveis impactos de cortes financeiros e medidas de austeridade fiscal no âmbito do SUS. Esse quadro clama por ações em diversas direções, pois crises remediadas por medidas de austeridade atingem mais os pobres e na ausência de políticas</p>
---	---	---	---

			<p>sociais protetoras ampliam as desigualdades em todos os âmbitos da vida, requerendo mobilização e profundo debate frente aos valores e interesses em jogo.</p>
<p>A12- Mortalidade hospitalar em pacientes idosos no Sistema Único de Saúde, região Sudeste (2017).</p>	<p>Revista de saúde publica</p>	<p>Avaliar fatores associados ao óbito hospitalar em idosos internados por doenças do aparelho circulatório específicas no Sistema Único de Saúde, considerando a mortalidade hospitalar ajustada como indicador de efetividade.</p>	<p>Embora haja insuficiências na fonte de informação, a capacidade de discriminação do modelo de ajuste de risco mostrou-se razoável. A variabilidade na mortalidade hospitalar ajustada foi ampla e comparativamente maior nos hospitais privados. Apesar dos limites, os resultados favorecem o uso da mortalidade hospitalar ajustada por risco no monitoramento da qualidade do cuidado hospitalar prestado ao idoso.</p>

<p>A13- Lesão por Pressão em Unidade de Terapia Intensiva: estudo de caso-controlado (2018).</p>	<p>Revista brasileira de enfermagem</p>	<p>Avaliar a relação entre a presença/ausência de Lesão por pressão e fatores sociodemográficos e da internação.</p>	<p>Os fatores de risco para a presença de LPP e, destacaram-se a idade maior ou igual 60 anos, internação por doenças infecciosas, parasitárias e neoplasias, períodos de internação maiores que sete dias e estar internado em UTI que não fosse a UTI convênio. A idade e os dias de internação apresentaram efeito dose-resposta, quanto maior a idade ou o número de dias de internação, maiores as chances da presença de LPP. Verificou-se também uma associação significativa entre maior ocorrência de óbitos em pacientes com lesão.</p>
---	---	--	---

<p>A14- Indicadores de efetividade da assistência de</p>	<p>Revista brasileira de enfermagem</p>	<p>Validar indicadores de efetividade da assistência de enfermagem na</p>	<p>Os indicadores validados permitem avaliação da efetividade</p>
---	---	---	---

<p>enfermagem na dimensão segurança do paciente (2019).</p>		<p>dimensão segurança do paciente, considerando sua correspondência aos atributos disponibilidade, confiabilidade, simplicidade, representatividade, sensibilidade, abrangência, objetividade, baixo custo, utilidade, estabilidade e tempestividade.</p>	<p>assistencial da enfermagem hospitalar. A indisponibilidade de dados é um óbice ao monitoramento da segurança do paciente.</p>
<p>A15 – Diagnóstico de enfermagem risco de sangramento como indicador de qualidade assistencial à segurança de pacientes (2018).</p>	<p>Revista Gaúcha de Enfermagem</p>	<p>Descrever a implantação de um indicador de qualidade assistencial associado ao diagnóstico de enfermagem de pacientes com alto risco de sangramento, com base nos resultados alarmantes de tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPa) e plaqueta.</p>	<p>A implantação do indicador de qualidade assistencial associado ao diagnóstico de enfermagem aprimorou o processo de comunicação, monitoramento e cuidado de enfermagem a pacientes com risco de sangramento.</p>

<p>A16- Comunicação efetiva para a segurança do paciente: nota de transferência e Modified Early Warning Score. (2019)</p>	<p>Revista Gaúcha de Enfermagem</p>	<p>Analisar o registro da Nota de Transferência e a emissão do Modified Early Warning Score realizados pelo enfermeiro em pacientes adultos transferidos do Serviço de Emergência como estratégia de comunicação efetiva para a segurança do paciente.</p>	<p>A NT e o MEWS estão inseridos no trabalho do enfermeiro, no entanto, são necessárias ações com vistas a qualificar a segurança do paciente, melhorando a comunicação efetiva e, por conseguinte, diminuindo a possibilidade de ocorrências de eventos adversos.</p>
<p>A17- Escala de eventos adversos associados às práticas de enfermagem: estudo psicométrico em contexto hospitalar português. (2018)</p>	<p>Revista Latino-Am. Enfermagem</p>	<p>Contribuir para o estudo de validação da Escala de Eventos Adversos associados às Práticas de Enfermagem, em contexto hospitalar.</p>	<p>O modelo refinado da Escala de Eventos Adversos associados às Práticas de Enfermagem revelou boa qualidade de ajustamento e estabilidade da solução fatorial. O instrumento revelou-se ajustado para avaliar a percepção dos enfermeiros acerca dos eventos</p>

			adversos associados aos cuidados de saúde, nomeadamente aos cuidados de enfermagem, em contexto hospitalar.
--	--	--	---

É destacado a suma necessidade e importância de um plano efetivo para assim alcançar resultados satisfatórios nos processos de indicadores⁸. Resultados que podem ser mensurados para avaliar o desempenho e o conhecimento da equipe assistencial, incentivo fiscal de gestores e a implementação de protocolos e fluxos para guiar a equipe^{9,10}. A conclusão do desempenho dos resultados encontrados, deve ser com o objetivo de solucionar falhas e investir em melhorias, visando sempre a qualidade no atendimento ao paciente/usuário¹¹.

Com o surgimento do SUS e a implementação dos princípios de equidade, integralidade e qualidade como base principal no alicerce da descentralização do gerenciamento e hierarquização da atenção ao cuidado, surgiu a necessidade de requerer a articulação entre os três níveis do governo, pensando nesse contexto foi necessário o surgimento de algumas ferramentas para auxiliar esse processo⁴. Os processos de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) são apoiados por um conjunto de sistemas de informação de abrangência nacional, com funcionalidades para as áreas epidemiológicas, ambulatoriais, hospitalares e administrativas. Com essas ferramentas o MS desenvolve e mantém um conjunto de sistemas de informação, para dar suporte aos diversos eventos que solidificam o SUS¹².

Instrumentos e protocolos estão cada vez mais presentes e ligados no cotidiano dos profissionais de saúde como um todo, por relacionarem se com a normalização de ações e eventos, bem como estão associados à economia de tempo durante a prestação do cuidado. Tais artifícios ganham cada vez mais destaque na produção de saúde, diante da necessidade de realização de ações

em um mesmo padrão técnico, com qualidade e agilidade¹³. Sistematizar o cuidado, por meio de protocolos, é considerada uma importante ferramenta para o enfrentamento de diversos problemas na assistência e na gestão dos serviços, são estratégias fundamentais, tanto no processo de planejamento, implementação e avaliação, quanto na padronização das ações e do processo de trabalho. Dessa forma, podem ser considerados elementos importantes para a obtenção de qualidade dos serviços¹⁴.

A educação permanente em saúde constitui-se em estratégia fundamental às transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação crítica, reflexiva, compromissada e tecnicamente competente. Atualmente, a educação permanente tem sido considerada uma importante ferramenta na construção da competência do profissional, contribuindo para a organização do trabalho, característica que deve ser principal no setor da saúde³. O principal desafio da educação permanente é estimular o desenvolvimento da consciência nos profissionais sobre seu contexto, pela sua responsabilidade em seu processo permanente de capacitação¹⁵.

Um dos indicadores mais utilizados na área hospitalar é a Escala de Eventos Adversos, que auxilia a equipe multiprofissional, principalmente a enfermagem, por ser um instrumento de diagnóstico e monitorização da frequência de processos relacionados às práticas associadas à segurança do paciente¹⁶. A grande incidência de eventos adversos registrados pelo mundo mobilizou a OMS em elaborar um plano de estratégias para redução desses eventos, no ano de 2004 houve a criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente com o objetivo de programar e facilitar as práticas e protocolos de segurança ao paciente, tendo em foco garantir promover melhorias específicas em áreas que são problemáticas assistenciais¹⁷.

Essa ferramenta favorece e consolida a efetividade da comunicação e o gerenciamento seguro das transferências de pacientes. No sistema de saúde, amplia a importância e necessidade do destaque das ações e estratégias para a promoção e prevenção de eventos adversos, garantindo assim um cuidado seguro e de qualidade¹⁷. Trata-se de uma ferramenta importante para a

promoção da segurança dos cuidados de saúde, detendo os enfermeiros um papel fundamental na gestão do risco e segurança do paciente. Assim, torna-se determinante a avaliação dos resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem¹⁶.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, é nítida a importância e necessidade do uso de indicadores de qualidade na área intra-hospitalar independentemente da esfera, seja ela pública ou privada, essas ferramentas mensuráveis que devem ser ensinadas e aplicadas ainda na academia para graduandos da área na saúde, para desta forma estimular o pensamento crítico e reflexivo do futuro profissional, com o intuito de aproximá-lo mais da realidade que o espera.

A mensuração e principalmente a análise dos indicadores é necessária para a ampliação de conceitos de gerenciamento e melhorias no contexto assistencial e administrativo, baseado nos resultados apurados irá ser analisado quais pontos necessitam de melhora continua e a implementação de novos protocolos dentro daquele contexto específico.

Baseado nos artigos selecionados, é de extrema relevância a inclusão e interação de toda equipe na formação e análise de indicadores de qualidade, com isso, é valorizado pela equipe a importância da temática e a replicação do assunto, conforme a educação permanente orienta.

Destaca-se a grande importância da valorização de indicadores por gestores e diretores de unidades, incentivando sempre a equipe para garantir bons resultados e exigir a implementação e realização de protocolos e fluxos assistenciais, assim como, é necessário que os gestores ofereçam recursos e métodos para prosseguir com o surgimento e continuidade do uso de indicadores.

REFERENCIAS

1. JANUARIO, G.C; LEMOS, S.M.A; FRICHE, A.A.L; ALVES, C.R.L. Indicadores de Qualidade em um Serviço de Triagem Auditiva Neonatal. Braz. J. Otorhinolaryngol. São Paulo , v. 81, n. 3, p. 255-263, Jun 2015 . Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2014.08.008>. Acesso em: 27 abr. 2022.
2. GOMES, E.S; OLIVEIRA, J; DO VALE, J.A; NAKAZAKI, M. E; COSTA, R.O; NETO, T. D. Aplicação da Metodologia de Gestão à vista para Monitoramento e Controle dos Indicadores de Performance de uma Empresa de duas rodas do Polo Industrial de Manaus. Manaus ,2019. Disponível em: <http://idaam.siteworks.com.br/jspui/handle/prefix/1091>. Acesso em: 28/08/2022
3. BRAGA, C. G.; SILVA, J. V. (Org.). Teorias de Enfermagem. 1 ed. São Paulo: latria, 2011. 252 p. Acesso em: 27 abr. 2022.
4. ALBUQUERQUE, C; MARTINS, M. Indicadores de desempenho no Sistema Único de Saúde: uma Avaliação dos Avanços e Lacunas. Revista Saúde Debate. Rio de Janeiro, V. 41, N. especial, P. 118-137, MAR 2017. Disponível em: Disponível em: 10.1590/0103-1104201710. Acesso em: 27 abr. 2022.
5. SOLLER, S.A.L; FILHO, G.I.R. Uso de Indicadores da Qualidade para Avaliação de Prestadores de Serviços Públicos de Odontologia: um estudo de caso. Revista de Administração Pública, v. 45, p. 591-610, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122011000300003>. Acesso em: 28 ago 2022.
6. GOULARD, B.N.G, CHIARI. B,M. Humanização das Práticas do Profissional de Saúde: Contribuições para Reflexão. Revista Ciência e Saúde Coletiva 15 (1). Jan 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/CT9XdBbVbctpmwzLjRLxm3q/?lang=pt#>. Acesso em: 20 maio 2022.
7. URSI, E.S; GALVÃO, C.M. Prevenção de Lesões de Pele no Perioperatório: Revisão Integrativa da Literatura. 2005. 129 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Fundamental). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rlae/a/7hS3VgZvTs49LNX9dd85VVb/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 18 jun 2022.

8. FEITOSA, G.A.M; BARBOSA, J.M; ALVES, G.A.C; OLIVEIRA, N,C,N; FLÔRENCIO, M.V.L; PEDROSA, I,L. Indicadores de Qualidade em Terapia Nutricional Enteral: Aplicação em idosos internados em uma unidade de terapia intensiva. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2020; 23(5): e200251. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/xkm8NZWNs3b4bfgpXMZGjZv>. Acesso em: 02 set 2022.
9. FERREIRA, N.C. L. Q; MENEGUETI, M.G; ALMEIDA, C.L; GABRIEL, C.S; LAUS, A.M. Avaliação dos Padrões de Qualidade da Assistência de Enfermagem com Indicadores de Processo. Revista Cogitare Enfermagem. 24: e 62411, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/62411>. Acesso em: 10 set 2022.
10. PINTO, D.J.E; SANTOS, M.R; PIRES, R.M. Relevância dos Indicadores de Estratégias de Supervisão Clínica em Enfermagem. Revista Rene, Vol 18, nº 1. 2017. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/18860>. Acesso em: 20 ago 2022.
11. AMARAL, J.A.B, SPIRI, W.C, BOCCHI, S.C.M. Indicadores de Qualidade em Enfermagem com Ênfase no Centro Cirúrgico: Revisão Integrativa de Literatura. Revista SOBECC. São Paulo. JAN./MAR. 2017; 22(1): 42-51. Disponível em: <https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/117>. Acesso em: 12 junh. 2022.
12. MORAIS, R.M; COSTA, A.L. Um modelo para avaliação de sistemas de informação do SUS de abrangência nacional: o processo de seleção e estruturação de indicadores. Revista Administrativa Pública. Rio de Janeiro 48(3):767-793, maio/jun. 2014. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rap/a/4cd33rwGR4vCDqjLhGcHzpk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 dez 2022.

13. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 312, de 30 de abril de 2002. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Sistemas e Redes Assistenciais. Padronização da nomenclatura do censo hospitalar. – 2.ed. revista – Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
14. AMARAL, J.A.B, SPIRI, W.C, BOCCHI, S.C.M. Indicadores de Qualidade em Enfermagem com Ênfase no Centro Cirúrgico: Revisão Integrativa de Literatura. Revista SOBECC. São Paulo. JAN./MAR. 2017; 22(1): 42-51. Disponível em: <https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/117>. Acesso em: 12 junh. 2022.
15. VIEIRA, F.P.C; GARCIA, P.C; FUGULIN, F.M.T. Tempo de Assistência de Enfermagem e Indicadores de Qualidade em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. Revista Acta Paul Enferm. 29 (5) Sep-Oct 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201600077>. Acesso em: 11 dez 2022.
16. NEVES, T; RODRIGUES, V; GRAVETO, J; PARREIRO, P. Escalas de Eventos Adversos Associados às Práticas de Enfermagem: Estudo Psicométrico em Contexto Hospitalar Português. Revista Latino Americana de Enfermagem. 2018; 26:e3093. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1n7qEUeft6BUnax1agQquZNoHHY_u-deE. Acesso em: 11 out 2022.
1. OLINO, L; GONÇALVES A.C; STRADA, J.K.R; VIEIRA, L.B, MACHADO M.L.P; MOLINA, K.L; COGO, A.L.P. Comunicação Efetiva para a Segurança do Paciente: Nota de Transferência e Modified Early Warning Score. Revista Gaúcha de Enfermagem. 2019; 40(esp): e 20180341. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180341>. Acesso em: 10 set 2022

¹Nurse, Universidade da Amazônia.

²Nurse, Master, Universidade da Amazônia.

³Nurse, Specialist, Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

⁴Nurse, Specialist, Centro Universitário da Amazônia.

⁵Nurse, Doctor, Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil